

ИЖТИМОЙ ЖАРАЁНЛАР СИНЕРГЕТИК ТАҲЛИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14544372>

Утамурадов Акбар

Ўзбекистон Миллий университети

Ҳуқуқий фанлар кафедраси профессори

akbarutamuradov1@gmail.com

Маълумки, тарихни инсонлар яратади, ижтимоий жараёнлар инсон фаолияти натижаси, табиат эса ўз-ўзидан мавжуд бўлади, жамиятда эркинлик устуворлик қилса, табиатда зарурият ҳукмрон бўлади. Шу нуқтаи назардан, биз синергетик ёндашувини ижтимоий ҳаётга тадбиқ этар эканмиз унинг тизимига кирадиган тушунчалари ҳақидаги тасаввурга эга бўлишимиз керак. Синергетикада хаос тартибга, тартиб хаосга ўтиб доим ўзаро ўрин алмашиб туради. Бу фундаментал аҳамиятга эга бўлган ҳодисадир. Негаки тизимнинг ривожланиши ҳам, бир тизимдан иккинчи тизимга ўтиш ҳам ана шу асосда амалга ошади. Нима учун тартибдан - тартибга ўтишга қараганда хаосдан тартибга ўтиш фундаментал аҳамиятга эга бўлиб барқарорликни таъминлайди. Чунки, мураккаб эволюцион йўл тартибсизликни тартибсизлик давом эттирса ҳам, ёки тартибни - тартиб давом эттирса ҳам ривожланиш боши берк кўчага кириб қолар экан. Бирок бу ерда хаос қай вақтда конструктив рол ўйнашини тушуниб етиш керак. Уни фақат салбий ҳолат деб қарамаслик керак. Синергетик назариясининг асосчилари И.Р. Пригожин, И.Стенгерс ва Г.Хакенлар юқоридаги фикрларни назарий жиҳатдан исботлаб берган ¹.

Албатта, бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтиш барқарорликни таъминлашдан иборат бўлади. Тажриба шуни кўрсатадики, ҳар қандай тизимнинг хусусияти бор бўлиб, барқарор ҳолатдан иккинчи бор барқарор ҳолатга интилади. Оқибат натижада бу - максимал барқарорликка эришишдир. Бундай интилиш икки бир-бирига қарама-қарши йўналиш асосида намоён бўлади. Масалан, Совет тузуми очик тизимга асосланмаганлиги учун ўз-ўзини ривожлантирмади. Тоталитар мафкура очик жамиятга мувофиқ келмади, оқибатда максимум барқарорликка олиб келишга интилиш, максимум барқарорсизликка олиб келди. Мустақил республикалар СССР нинг ажралмас, мустақам қисми деб ҳисобланар эди. Тарқалиш жараёни юз берди. Натижада

¹ Қаранг: И.Пригожин, И.Стенгерс. Время, хаос, квант: К решению парадокса времени. М. прогрес 1994.с.266, Г.Хакен Синергетика. – М.Мир,1980.с.404

мустақил миллий давлатлар ажралиб чиқди ва ўз тараккист йўлини танлаб олди. Бу ерда хаос янги жамият куриш учун конструктив кучга айланди. Тарихий тажрибадан маълумки, очик тизимда хаос конструктив характерга эга. Бундай хол факат жамиятда эмас, табиатда ҳам содир бўлади. Масалан, катта бир дарёдан ирмоқ ажралиб чиқса, ўз йўлидан кетади, ўз - ўзини ташкил қилиб ўз йўлини топиб уммонларга кўшилади. Тартибсиз табиатни тартибга келтириш, уларнинг мавжудлигини бир-бирига узвий боғлиқ қилиб қўйиш буюк ижодрок (Оллох)нинг ишидир.

Синергетика кўп куч, энергия, меҳнат сарф қилинса, кўп натижа олинадиган қолипдаги қарашларга ўзгартириш киритди. Сарф қилинган куч энергиянинг кўпи «сувга оқиб» кетиши, «кумга сингиб» кетишини хаёлимизга келтирмас эдик. Синергетика кам куч сарф қилиб кўп натижа олиш, қутилмаган натижага эришиш «портлаш самарасини» бериши мумкинлигини кўрсатди ².

Масалан, таълим тартибли ёки хаос ҳолда бўлиши мумкин. Таълим тизимида канча болага кўп дарс берсанг, дарслар соат ҳажми кўп бўлса, билим бериш вақтини кўпайтирсанг шунча билим кўпаяди, талаба шунча билимни кўп олади, деган қарашлар мавжуд эди. Синергетика оз вақтда кўп билим бериш мумкинми? деган саволга «таълимнинг мувофиқ моделини яратиш асосида юксак натижага эришиш мумкинлигини кўрсатади». Бунинг учун камроқ монолог, кўпроқ диалог асосида машгулотларни олиб бориш керак деган таомилга амал қилиш керак. Ўқувчи - талабаларни эркин, мустақил фикрлашга, ўз - ўзини ташкил қилиш, ўз - ўзини фикрий шакллантиришга ўргатиш керак. Демак, маълум тизимнинг шаклланишида турлича фикрий моделни яратиш мумкин. Мақбул модел юксак самара «портлаш самарасини», эмергентлик янги сифатий ўзгаришни вужудга келтиради.

Ижтимоий тизимни ташкил топиши, бир тизимдан иккинчи бир тизимга ўтишда ягона йўл эмас, бир неча имкониятлар бўлиши мумкинлигини кўрсатиб берди. Биз Президентимиз Ш.Мирзиёев томонидан майдонга ташлаган “Миллий тикланишдан – Миллий юксалиш сари”. “Биз бир бўлсак ягона халқмиз, бирлашсак ватанмиз” деган концептуал умумий ғояни ҳаётга тадбиқ этиш учун ҳаракат қилмоқдамиз. Мақсадимиз уни амалга ошириш, ҳар бир фуқаронинг мукаддас бурчидир. Бирок унга эришишнинг ягона йўли, ягона имконияти бор деб айтсак, хато қилган бўламиз. Унга эришишнинг турли вариантлари ва имкониятлари бор. Мана шу йўллар ўртасида мулоқот, мунозара ташкил қилмасдан мақсадга эришиб бўлмайди. Шунинг учун эволюциянинг имкониятлари кенг ва турличадир. Ижтимоий

2 А.Утамурадов, М.Усмонов, Ш.Қаххорова Сенергетиканинг фалсафий масалалари. Ўқув қўлланма? -Т.: “Университет”, 2004 Б 259. Қаранг 8-бет.

кийинчиликлардан чиқишнинг самарали тез ва осон йўлини топишни такозо килади. Янги жамият барпо этар эканмиз, жамиятни бошқаришнинг янги усулини, янги ижтимоий кадриятларини янгича фикрловчи эркин шахс тарбияси, ижтимоий онгинг шаклланиши каби масалалар янги жамият тизимига мувофик янгиланишни такозо килади. Биз турлича фикрлаш, эркин ҳаёт тарзи тўғрисида гапирганда улар ўргасидаги кескин карама - каршилиқлар, таққлаш методи асосида эмас, балки уларнинг ўзаро ҳамкорлиги, мураса асосида боришини назарда тутамиз. Булар барчаси инсон маънавий борлигини рўёбга чиқариш, конкрет шахс ва унинг гоёлари, қарашлари, фикр мулохазаларини, ҳис туйғулари билан ҳисоблашиш асосида боради³.

Тарихий жараёнлар шуни кўрсатадики, ижтимоий - маънавий ўзгаришлар асосини турли муқобил гоёлар ва мафкуравий йўналишлар, олий мақсадларни ташкил этиш керак. Инсон ўз ҳаёт маъносини тушиниши ўз ўзини англаш учун инсон ҳаётдан завқланиши, уни севиши, ундан лаззатлана билиши, эстетик муносабати, ҳаётий масалаларда ўта масъул, имонли, эътиқодли, иродали бўлиш талаб қилинади.

Демак гоёлнинг инсон қалбини эгаллаши учун бадий воситалардан ҳам, ахлоқий кадриятлардан ҳам, эътиқоддан ҳам, илмий тушунчалардан ҳам фойдаланиш керак. Бу деган сўз, бадийлик, илмийлик ва диний эътиқод ўзаро ҳамкорликда ишлаганда, гоёл инсон қалбидан ўрин олади. Мана шунда гоёл яшаш тарзи, ахлоқий қарашлар, кадриятлар, иймон эътиқодга айланади, унинг «сафарбарлик қучи таъминланади, бирлаштириш амалга ошади. Бирок ҳар қандай олий мақсад маълум бир гоёллар, қарашлар сифатида шаклланади. Маълумки гоёллар мафкуравий қараш сифатида асосий ўринга чиқиб қолади. Бугунги кунда турли мафкураларнинг инсон қалбини эгаллаш учун қураши кетмоқда. Қайси гоёл инсонлар қалбига тез ва осон йўллар билан етиб борар экан, инсонлар фаолиятини ана шу томонга буриб юборади. Чиндан ҳам ҳаётнинг маъносини ҳам, у эзгулик гоёлларини ҳам фақат тушунчалар билан инсон қалбига етқазиб бўлмайди. Бизнинг миллий гоёмиздаги инсон ички дунёсини, ўзлигини билиш, ватанни севиш каби масалалар инсон қалби билан боғлиқ масалалардир. Гоёллар ўртасидаги қурашда ижтимоий танлаш юз беради. Танлаш инсоннинг ботиний қучи билан боғлиқ. Гоёлни мажбуран сингдириб бўлмайди. Қайси гоёл инсоний бўлса, инсон орзу-истакларини тўла ва атрофлиқа акс эттирса, халқнинг, миллатнинг, шахсининг озуларини ифодаласа, ҳақиқатни, адолатни, эркинликни рўёбга чиқарса, шахс шунга амал қилади. Бундай гоёл

3 Ўша жойда. Қаранг 10-бет

халқини сафарбар қилиш кудратига эга бўлади. Синергетика ёндашувчи кўра шундай ғоялар қутилмаган, бекиёс самарани беради.

Ғоялар ўртасида қураш, у ёки бу ғояни қабул қилиш ижтимоий танлаш асосида боради. Ижтимоий танлаш эркин фикрлашни таъминлайди. У биологик танлашдан фарқ қилади. Агар биологик танлашда яшаш учун қураш асосий ўринни эгалласа, ижтимоийлашувда жамиятни ўзгартириш асосий ўринга чиқади. Демак, ижтимоий ўзгаришлар, жумладан, сиёсий тизимни бошқариш, таълим тизими, маънавият ва иктисодиётда, инсон тафаккурида ва бошқа соҳаларда туб ўзгариш асосида боради. Биологик ташқи муҳитга мослашиш асосида борса, ижтимоий танлашда инсон ўз моҳиятини ўзгартириш, янгилаш асосида боради.

Ғояларни танлаш ижтимоий танлашнинг асосини ташкил этар экан, Ғоялар орқали олий мақсадларни рўёбга чиқариш асосида, жамият такомиллашиб боради. Бу жараён қуйидаги тамойилларга амал қилади:

Маълум ғояларнинг тантанасини таъминлаш тамойили;

Ўзаро ҳамкорлик тамойили;

Холислик тамойили.

Умуминсоний ғояларни миллий ғоялар билан синтезлаш тамойили.

Биринчи тамойил маълум мақсадларни амалга ошириш ва унга қарши ғоялар ўртасида қураш, унинг узил-кесил ғалабани таъминласа, **иккинчи** тамойил турлича фикрлар бирлигини, фикрлар ҳамкорлигини таъминлайди. **Учинчи** тамойил турлича қарашларга, тамойилларга ва фикрларга холислик, хақиқий ва адолат мезони, компетентлик (билимлар) асосида қарашни такозо қилади.

Тўртинчи тамойил турли қарашларни синтезлаб, янги олий мақсадларни шакллантиради. Бу қарашлар илғари ғоялар тизимида учрамаган янги билим, таълим сифатида майдонга келади. Миллий ғоялар умуминсоний қадриятлар ва содиқлиги билан такомиллашиб боради. Янги ғояларнинг муваффақияти унинг омма қалбидан жой олиши билан боғлиқ. Мана шунда ғоя ижтимоий ўзгаришларни амалга ошириш кудратига эга бўлади. Нега ғоя ижтимоий ўзгаришга олиб келади? Ахир моддий нарсаларга олиб келмайдими? Ха! Эски фалсафа худди шундай масалани биринчи ўринга қўяр эди. Моддий ва маънавий маданият бор. Моддий маданият жамиятнинг асоси деб қаралар эди. Жамиятнинг маънавий томони моддийликнинг инъикоси тушунилар эди. Бундай қарашлар бир томонлама, моддий қийинчилик концепциясидир. XX аср фалсафаси инсон маънавий дунёсини қайта қўриб чиқди, унга холислик методи билан ёндошди. Натижада бу муаммони чуқурроқ ўрганиш учун имконият туғилди. Бу масалани хал қилиш учун тил билан тафаккурнинг боғлиқлик

масаласини кайтадан кўриб чикди. Тил билан тафаккур бирлиги тушунчаси ўз вазифасини бажариб бўлди. Энди инсон маънавий дунёсининг роли ошиб борар экан, маънавиятнинг асоси бўлган тилни талкин килиш керак. Тил ҳамма вақт тафаккур билан богликми?, тил ўзига хос реаллик бўла олмайдами? Ўзини-ўзи ривожлантира оладими? У яратиш кудратига эга эмасми? деган саволлар майдонга чикди. Мумтоз фалсафада тилнинг жамиятдаги жуда катта ахамияти хакида фикр юритилди. Тилнинг тафаккур билан богликлиги кўрсатиб берилди. Шунинг билан бирга, тил катор ижтимоий вазифаларни бажаради. «Инсон», «Тил», «Жамият» бир тартибдаги, бир каторда турадиган тушунчалардир. Булар бирисиз иккинчиси мавжуд бўлмайди. XX аср фалсафаси тил реалликни ифода этибгина колмай, маълум маънода реалликни яратади, деган хулосага келади. Сўзни ишлатиш билан предметларни вужудга келтирамиз ёки хаётдан чикариб ташлаймиз. «Айтмоқ маълум маънода яратиш, тузиш, демакдир». Миллий гоёнинг тилимизда ифодаси унинг яратилишини, шаклланишини таъминлайди. Биз миллий гоё мафкурасининг кенг оммага тушунтирар эканмиз, унинг «ўзиники» бўлишини, «хаётий дунёсига» айланишини истаймиз. Бу факат мавхум тушунчалар, гаплар билан амалга ошмайди. Миллий гоё кундалик муаммоларни хал килиш воситасига айланганда, хар бир шахснинг юрагидаги туйгуларини рўёбга чикариш учун хизмат килганда, «ўзиники» бўлади. Дастурларимизда белгиланган устувор вазифалар, концептуал гоёлар умуммиллий харакатга айлангандагина кутилган натижаларга эришишимиз мумкин.